

MONITORING HIDRAULIČKIH TRANZIJENATA U TUNELIMA POD PRITISKOM (HE PIROT)

MONITORING HYDRAULIC TRANSIENTS IN PRESSURIZED TUNNELS (HYDROPOWER PLANT PIROT)

Maja Todorović¹, Marina Ćuk Đurović¹, Igor Jemcov¹

¹Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail:maja.todorovic@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: *Monitoring pornih pritisaka u stenskoj masi na primeru HE Pirot omogućio je dublje razumevanje pojave hidrauličkih tranzijenata i njihovu primenu u hidrogeološkoj karakterizaciji. Hidraulički tranzijenti su ključni dinamički fenomeni koji se javljaju usled brzih promena pritiska prouzrokovanih radom HE. Ovo istraživanje se zasniva na inovativnoj metodi kontinualnog merenja visine vodenog stuba neposredno iza obloge tunela, koristeći unutrašnje piježometre opremljene sondama za visokofrekventno praćenje pritiska. Monitoring hidrauličkih tranzijenata u tunelima pod pritiskom pokazao se kao važan za razumevanje dinamike hidrogeoloških sistema u neposrednoj blizini tunela. Ovakav monitoring omogućava identifikaciju zona povećane propustljivosti tunelske obloge, kao i razumevanje hidrauličkih karakteristika stenske mase. Na analiziranom primeru, odziv pornih pritisaka u stenskoj masi pri tranzijentima nastalim usled rada HE ukazao je na prostornu heterogenost hidrogeoloških sistema pre svega u karbonatnim stenama. U stenskim masama sa značajnim udelom glinovito-laporovite komponente istaknuta je važnost procesa bubrenja i razvoja visokih pornih pritisaka. Transfer tranzijenata ukazao je na visok stepen anizotropnosti i nehomogenosti karbonatnih sistema duž trase tunela. Rezultati su pokazali da u uslovima veoma male ispucalosti tunelske obloge može doći do transmisije tranzijenata iz tunela u stensku masu. Kontinuirano praćenje pornih pritisaka u hidrotehničkim tunelima ima važnu ulogu pri optimizaciji operativne sigurnosti i dugoročne održivosti HE.*

Ključne reči: *hidraulički tranzijenti, monitoring, porni pritisci, karstni sistemi, hidrogeološka karakterizacija*

ABSTRACT: *Monitoring pore pressure in rock mass at the example of HPP Pirot has enabled a deeper understanding of hydraulic transients and their application in hydrogeological characterization. Hydraulic transients are critical dynamic phenomena occurring due to rapid pressure changes caused by HPP operation. This research is based on an innovative method of continuously measuring water column height immediately behind tunnel lining, using internal piezometers equipped with probes for high-frequency pressure monitoring. Monitoring hydraulic transients in pressurized tunnels has proven important for understanding the significance of water level proximity and dynamics of hydrogeological systems, enabling the identification of preferential water flow paths, zones of increased tunnel lining permeability, and hydraulic characteristics of the rock mass. The response of pore pressures in the rock mass during transients induced by HPP operation has indicated spatial heterogeneity of hydrogeological systems, particularly in carbonate rocks, while the presence of clay-silt components has underscored the importance of swelling processes and development of high pore pressures. Transfer of transients has revealed hydraulic conductivity and degree of karstification, highlighting high anisotropy and non-homogeneity of carbonate systems along the tunnel route, distinguishing zones of high, moderate, and limited reactivity. Results have shown that even under conditions of very low fracturing, transients can be transmitted from the tunnel. The findings emphasize the need for continuous pore pressure monitoring and adaptation of technical and engineering solutions to optimize operational safety and long-term sustainability of HPPs.*

Key words: *hydraulic transients, monitoring, pore pressures, karst systems, hydrogeological characterization*

UVOD

Hidraulički tuneli, ključni delovi sistema hidroelektrana (HE), transportuju vodu pod pritiskom od rezervoara do turbina, omogućavajući proizvodnju električne energije. Kompleksnost izgradnje i funkcionisanja ovih tunela povećava se zbog složenih geoloških i hidrogeoloških karakteristika stenskih

masa kroz koje prolaze, posebno u kontekstu karstne i pukotinske poroznosti (Lu et al., 2020). U toku procesa transporta, struktura betonske obloge tunela se nalazi pod pritiskom vode (Zhu & Liu, 2022). Voda koja se pod pritiskom izgubi iz tunela odlazi u okolnu hidrogeološku sredinu, što može imati dodatni negativni uticaj na hidrauličke i mehaničke osobine stenske mase (Liu et al., 2016, Radovanović et al., 2022).

Dosadašnja istraživanja o tunelima uglavnom su se fokusirala na probleme kao što su urušavanje tla, bubrenje stena ili prodiranje vode (Li et al., 2016), dok je uticaj operativnih režima HE na hidrogeološku sredinu nedovoljno istražen (Zheng et al., 2021). Neupane (2021) je prvi eksperimentalno istražio uticaj operativnih promena hidroelektrane i tunela pod pritiskom na hidrogeološku sredinu u uslovima neobloženog tunela. Operativni režim HE uključuje česte promene opterećenja usled rada turbina koje generišu hidrauličke tranzijente (Neupane et al., 2021). Hidraulički tranzijenti, uključujući hidraulički udar i oscilacije vodenih masa, predstavljaju ključne dinamičke fenomene u hidrauličkim tunelima HE i predstavljaju brze promene pritiska u hidrauličkom sistemu, koje nastaju kao posledica režima rada hidroelektrana (Neupane et al., 2020, 2021).

Zatvaranje turbina izaziva promene pritiska u sistemu koje brzo rezultiraju hidrauličkim tranzijentima u veoma kratkom vremenskom periodu, što dovodi do pojave hidrauličkog udara koji se širi od turbine prema vodostanu. Vodostan ima ulogu da što brže smanji amplitude hidrauličkog udara. Kroz ovaj iterativni proces, dolazi do oscilacija vodenih masa u sistemu od vodostana preko dovodnog tunela do akumulacije, koji se prenosi na okolnu hidrogeološku sredinu. Iako je svrha vodostana da smanji hidraulički udar, sam vodostan postaje izvor oscilacija vodenih masa. Efekat samog hidrauličkog udara je kratak i ograničen na relativno malu dubinu oko zidova tunela dok oscilacije vodenih masa izazivaju značajne promene u pritiscima u dužem vremenskom periodu i prodiru dublje u stensku masu što može izazvati nestabilnosti (Helwig 1987).

Na eksperimentalnom području, HE Pirot, razvijena je inovativna metodologija za dugoročni monitoring pornih pritisaka u stenskoj masi duž trase dovodnog tunela sa ciljem boljeg razumevanja međusobne interakcije hidrogeološkog sistema, tunelske obloge i hidrauličkih tranzijenata. Ova metodologija omogućava precizno praćenje dinamičkih promena u hidrauličkom sistemu i identifikaciju zona sa povećanom propustljivošću i kritičnih lokacija u pogledu stabilnosti betonske obloge tunela. Istraživanje je obuhvatilo praćenje interakcije hidrogeološkog okruženja i dovodnog tunela, kao i analizu hidrauličkih tranzijenata koju imaju ključni značaj za razumevanje hidrogeoloških karakteristika stenske mase duž trase tunela.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Praćenje hidrauličkih tranzijenata sprovedeno je kroz sistem unutrašnjih pijezometara raspoređenih duž cele trase dovodnog tunela hidroelektrane Pirot. Pijezometri su postavljeni na strateški odabranim lokacijama kako bi se definisala dinamika pornog pritiska tokom operativnih ciklusa, uključujući otvaranje i zatvaranje turbina, kao i perioda stacionarne hidrodinamičke ravnoteže. Odabir lokacija za monitoring zasnovan je na podacima prethodnih hidrogeoloških i hidrohemijskih istraživanja, i detaljnog kartiranja betonske obloge tunela. Kritične zone identifikovane su na osnovu kapanja, curenja i protoka vode kroz spojnice i zaptivke u segmentnoj oblozi tunela, kao i diskontinuitetima poput pukotina i fraktura u betonskoj oblozi.

Pijezometri su dizajnirani tako da omoguće instalaciju mernih sondi i praćenje pritiska vode u stenskoj masi. Izvedeni su duž rute tunela na specifičnim mestima unutar kojih su postavljene cevi od nerđajućeg čelika. Perforirani deo cevi prikuplja vodu iz stenske mase i prenosi je do mernog instrumenta. Materijal za konstrukciju pijezometara bio je visoko-otporn, imajući u vidu da pojedine podzemne vode tunela imaju agresivno dejstvo, uključujući prirodno visoke koncentracije hlorida i sulfata.

U tunelu je u spoljašnji deo svakog pijezometra smeštena merna sonda, podešena na frekvenciju beleženja podataka u intervalu od deset minuta, omogućavajući visokofrekventno prikupljanje podataka. Za ovu svrhu korišćene su merne sonde (*diver*) proizvođača Schlumberger Water Services, koje mogu da skladište do 72000 zapisa. Pored bušotina, dodatna merna sonda je postavljena na otvorenom kraju karstnog kanala, sprovedenog u cev unutar tunela. Primarna svrha ove merne lokacije predstavlja pritisak vode u tunelu, pružajući uvide u hidrauličke uslove unutar otvorene karstne strukture.

REZULTATI

Tokom osmatranog perioda, hidroelektrana je imala više operativnih režima, uključujući punjenje do punog opterećenja, operativne cikluse (pokretanja i gašenja turbina), stacionarno hidrodinamičko stanje i delimično pražnjenje za potrebe analize sumarnih gubitaka (Slika 1).

Slika 1. Rezultati monitoringa pornih pritisaka u različitim uslovima rada HEP. A. Pritisci u uslovima praznog tunela B. Punjenje do uspostavljanja stacionarnog hidrodinamičkog režima C. Operativni radni ciklusi HE.

Figure 1. Diagram of pore pressure monitoring results under different operating conditions of the Pirat Hydropower Plant. A. Pressures under empty tunnel conditions B. Filling until the establishment of a stationary hydrodynamic regime C. Operational working cycles of the hydropower plant.

Pritisaci u uslovima praznog tunela približno odgovaraju prirodnim-neporemećenim uslovima u hidrogeološkoj sredini (Slika 1A). Prisustvo zona sa različitim pritiscima ukazalo je na zavisnost pornih pritiska od geoloških karakteristika i složenih tektonskih uslova na području istraživanja. Sadržaj gline i rasprostranjenost karbonatnih stena značajno utiču na veličinu pornog pritiska. Visok sadržaj glinovito-laporovite komponente, kao i prisustvo nekarbonatnih formacija, u prvoj sekciji tunela (od 0-2 km), uticao je na pojavu konstantno visokih pornih pritiska. U ostalim delovima duž trase tunela, u kojima dominiraju krečnjaci različite stepena karstifikacije, konstatovane su značajno niže vrednosti pornih pritisaka. Tokom procesa punjenja, primećeno je više mehanizama porasta pornih pritisaka u stenskoj masi (Slika 1B). Odziv pornih pritisaka na porast pritiska u tunelu posmatran na pojedinačnim lokacijama potvrdio je prostornu varijabilnost hidrauličke provodljivosti stenskih formacija na različitim stacionažama. Određene zone beleže značajne, skoro trenutne, poraste pritiska što ukazuje na prisustvo preferencijalnih puteva cirkulacije i međusobno dobro povezane pukotinske sredine. Neki piezometri su pokazali odloženi odgovor tokom procesa uspostavljanja ravnoteže, što se može pripisati varijacijama stepena ispucalosti odnosno karstifikacije stenske mase.

Analiza pornih pritisaka unutrašnjih pijezometara tokom ciklusa rada HE pokazala je značajan uticaj hidrauličkih tranzijenata na porni pritisak u stenskoj masi, i potvrdila kako različite odgovore tako i prostornu varijabilnost. Različite reakcije pijezometara na ove promene ukazuju na heterogenost geološkog okruženja, pri čemu su pijezometri u blizini vodostana pokazali najizraženije oscilacije. Porni pritisci koji u pojedinim zonama u potpunosti prate promene tunelskog pritiska tokom radnih ciklusa, prilikom zatvaranja turbine imaju skoro trenutnu promenu pritiska koja se ogleda u povećanju vodenog stuba u stenskoj masi između 15 i 20 metara. U ostalim zonama primećen je nešto manji porast pritiska (do 3 metra), ili neujednačena reakcija stenske mase koja ne prati obrazac promene tunelskog pritiska.

Obrazac reakcije hidrogeološke sredine na rad HE ponavljao se tokom svih radnih ciklusa i predstavljao je refleksiju promena nivoa vode u vodostanu (Slika 2). Tranzijenti izazvani promenom režima rada tunela prelaskom iz stacionarnih uslova u radni režim (otvaranje turbine) dovode do pada pritiska u hidrogeološkoj sredini. Nakon izjednačavanja pritiska u tunelu i vodostanu, pritisak u stenskoj masi dostiže ravnotežu sa pritiskom tokom radnog režima HE. Prestanak rada turbine dovodi do pojave hidrauličkog

udara i naglog izdizanja vode u vodostanu, a zatim i oscilacije vodenih masa, pri čemu se ove promene jasno reflektuju na porne pritiske u stenskoj masi. Vremenom, ove oscilacije slabe zbog gubitaka u stenskoj masi.

Slika 2. Rezultati monitoringa pornih pritiska u stenskoj masi tokom operativnog režima rada hidroelektrane. (modifikovano prema Jemcov et al. 2024).

Figure 2. The monitoring results of pore pressures in the rock mass during the operational regime of the hydropower plant (modified after Jemcov et al. 2024).

DISKUSIJA

Sprovedenom analizom identifikovane su zone visoke i umerene reaktivnosti, kao i nereaktivne zone. Geološka heterogenost, uključujući varijacije u tipu stene, litologiji i strukturnim karakteristikama, imala je ključnu ulogu u formiranju odgovora pornih pritiska. Velike promene pornog pritiska tokom operativnih ciklusa odražavaju stepen interakcije između tunela i podzemnih voda i predstavljaju direktnu posledicu različitog stepena razvijenosti karstnog procesa i prisustva glinovito-laporovite komponente.

Visoko reaktivne zone nalaze se u blizini vodostana (Slika 3), a reprezentativni pijezometri ukazuju na karstifikovane krečnjake gornje krede (P-9), kao i tektonski deformisane slojevite krečnjake srednjeg trijasa (P-10). Ova zona pokazuje gotovo trenutne reakcije na oscilacije pritiska unutar tunela. Blizina vodostana, odnosno zone najvećeg uticaja tranzijenata, nesumnjivo utiče na slabljenje betonske obloge, kroz koju se vrši transfer u geološku sredinu, posebno kada su u pitanju karstifikovani krečnjaci. Pijezometri sa umerenom reaktivnošću (P-1, P-7) pokazuju manje promene pritiska i odloženu reakciju, što je karakteristično za slabo karstifikovane ili ispućalne sisteme. Na primer, P-1 u krečnjacima srednjeg trijasa pokazuje ograničenu propustljivost i slabu povezanost pukotina. S druge strane, odložena reakcija pijezometra P-7, koji reprezentuje zonu laporovitih krečnjaka donje krede, ukazuje na dobro strukturisan karstni sistem sa dobro povezanim pukotinama.

Slika 3. Geološki profil duž ose tunela sa lokacijama unutrašnjih pijezometara sa prikazom reaktivnosti karstnih sistema na promene radnih režima HE (modifikovano prema Jemcov et al. 2024 i Todorović et al 2023).

Figure 3. Geological profile along the tunnel axis showing locations of internal piezometers and reactivity of karst systems to changes in hydropower plant operating regimes (modified from Jemcov et al. 2024 and Todorović et al 2023).

Značajna atenuacija hidrauličkih tranzijenata, koja se manifestuje kroz usporeni i dugotrajni transfer ukazala je na odsustvo krupnih kanalskih sistema. Inertni – nereaktivni pijezometar P-8 pokazao je minimalni transfer tranzijenata koji se odnosi na sredinu izrazito niske karstifikacije, što odgovara laporcima sa krečnjačkom drobinom gornje krede.

Pijezometri smešteni u zonama sa razvijenim sistemima pukotina većih dimenzija pokazali su brze i naglašene oscilacije pritiska u odgovoru na hidrauličke tranzijente ukazujući na snažnu interakciju između tunela i podzemnih voda što implicira dobru provodljivost tunelske obloge. Takođe, rezultati su pokazali da ispuicalost tunelske obloge ne mora da bude u korelaciji sa poroznošću hidrogeološke sredine, i da u uslovima veoma male ispuicalosti može doći do transmisije tranzijenata iz tunela u stensku masu. Posebno je važan monitoring pornih pritisaka u hidrogeološkoj sredini sa visokim sadržajem karbonatne komponente, gde su razvijeni različiti sistemi pukotina. Ciklične nagle promene visine vodenog stuba usled oscilacija vodenih masa mogu izazvati promene u betonskoj oblozi, injekcionom materijalu i stenskoj masi, poput promena dimenzija i karakteristika pukotina.

ZAKLJUČAK

Hidraulički tranzijenti, poput hidrauličkog udara i oscilacija vodenih masa, predstavljaju ključni faktor koji utiče na promene u pornim pritiscima u hidrogeološkoj sredini iza tunelske obloge u uslovima rada HE. Monitoring hidrauličkih tranzijenata u tunelima pod pritiskom pokazao se kao izuzetno važan za razumevanje dinamike hidrogeoloških sistema omogućavajući identifikaciju zona povećane propustljivosti tunelske obloge i hidrauličkih karakteristika stenske mase. Analiza pornih pritisaka u stenskoj masi na primeru HE Pirot, omogućila je dublje razumevanje fenomena transfera hidrauličkih tranzijenata i njihovu primenu u hidrogeološkoj karakterizaciji. Odziv pornih pritisaka u stenskoj masi pri tranzijentima nastalim usled rada HE, ukazao je na prostornu heterogenost litološki različitih hidrogeoloških sistema, pre svega u karbonatnim stenama. Transfer tranzijenata ukazao je na hidrauličku provodljivost odnosno stepen karstifikacije, otkrivajući visok stepen anizotropnosti i nehomogenosti karbonatnih sistema kako duž trase tunela tako i unutar samih jedinica. Visok stepen transfera i trenutno vreme odziva na hidrauličke tranzijente ukazao je na prisustvo visoko karstifikovanih zona u tunelu gde dolazi do velikih promena visine vodenog stuba i protoka vode kroz sisteme pukotina i kanala što u velikoj meri pokazuje zone od značaja za dugoročni monitoring. Ciklične fluktuacije pritiska mogu povećati poroznost sistema i dovesti do povećanih gubitaka vode iz tunela, kao i slabljenje tunelske obloge. Primenjena metodologija pokazala je da je kontinuirano praćenje i prikupljanje visokofrekventnih podataka o vrednostima pornih pritisaka neophodno za adekvatnu karakterizaciju i ocenu dinamike karstnih sistema, čime se doprinosi dugoročnoj stabilnosti rada HE.

LITERATURA:

- Helwig, P.C., 1987. *A theoretical investigation into the effects of water hammer pressure surge on rock stability of unlined tunnels*. Proceedings: hydropowers'87, Oslo, 22–25 June
- Jemcov I., Todorović M., Jemcov, A., Ćuk Đurović M. 2024. *Hydraulic Impact of Pressure Transients from Water Conveyance Tunnel on the Complex Hydrogeological System*. Preprint 10.2139/ssrn.4737905.
- Li, S., Liu, R., Zhang, Q., Zhang, X. 2016. *Protection against water or mud inrush in tunnels by grouting: A review*. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 8,753-766
- Lu, Y., Jiang Y., Hu, W., Cao, Min., Mao, Y. 2020. *A review of the effects of tunnel excavation on the hydrology, ecology, and environment in karst areas: Current status, challenges, and perspectives*. Journal of Hydrology,
- Neupane, B. 2021. *Long-term impact on unlined tunnels of hydropower plants due to frequent start/stop sequences*. Norwegian University of Science and Technology. ISSN 2703-8084
- Neupane, B., Panthi, K. K., & Vereide, K. (2020). *Method for monitoring of pore pressure in jointed rock mass of an unlined headrace tunnel subjected to varying power plant operation: A case study*. Proceedings of the 14th International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering, 1303–1310. ISBN 978-0-367-42284-4
- Radovanović, S., Milivojević, M., Stojanović, B., Obradović, S., Divac, D., & Milivojević, N. 2022. *Modeling of Water Losses in Hydraulic Tunnels under Pressure Based on Stepwise Regression Method*. Applied Sciences (Switzerland), 12(18). <https://doi.org/10.3390/app12189019>
- Todorović M., Ćuk Đurović M., Jemcov I. 2023. *Hidraulički tranzijenti u karstnoj sredini tokom rada hidroelektrane*. Knjiga apstrakata 10. Simpozijuma o zaštiti karsta (45-49) (in Serbian)

- Zheng, X., Yang Z., Wang, S., Chen, Y, Hu, R., Zhao, X., Wu, H., Yang, X. 2020. *Evaluation of hydrogeological impact of tunnel engineering in a karst aquifer by coupled discrete-continuum numerical simulations.* Journal of Hydrology, 597 doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.12576
- Zhu, Y., & Liu, C. 2022. Study on the influence of water conveyance pressure on the internal force of circular hydraulic tunnel lining. *Applied Sciences*, 12(4), 11271. <https://doi.org/10.3390/app1211271>